

ATMOSFERA BOSIMINING AMALDA NAMOYISHINI KO'RISH LOYIHA ISHINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN HOLDA O'QITISH METODIKASI

SOVURBOYEVA DILRABO

Jizzax davlat pedagogika universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada atmosfera bosimi mavzusini maktab ta'limida loyiha asosida o'qitishning metodik jihatlari yoritiladi. Muallif mavzuni darsda tushuntirish, tajriba bilan boyitish, o'quvchini mustaqil fikrlashga undash hamda raqamli texnologiyalar yordamida bilimni mustahkamlash yo'llarini tahlil qiladi. Maqolada muammoli ta'lim, loyiha metodi, guruhli ish, namoyish tajribasi, refleksiya kabi metodlar bilan bir qatorda Google Classroom, PhET Interactive Simulations, PowerPoint, Quizizz, Google Forms, Wordwall singari vositalarning dars samaradorligini oshirishdagi o'rni ochib beriladi. Tadqiqot maktab fizika ta'limiga mos holda bayon etilib, bo'lajak o'qituvchining pedagogik mahoratini namoyon etadigan yondashuv taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: atmosfera bosimi, fizika ta'limi, loyiha metodi, raqamli texnologiyalar, maktab darsi, pedagogik mahorat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методические основы преподавания темы атмосферного давления в школьном образовании на основе проектной деятельности. Автор анализирует пути объяснения темы на уроке, ее обогащения опытами, побуждения учащихся к самостоятельному мышлению и закрепления знаний с помощью цифровых технологий. Наряду с проблемным обучением, методом проектов, групповой работой, демонстрационным экспериментом и рефлексией раскрывается роль Google Classroom, PhET Interactive Simulations, PowerPoint, Quizizz, Google Forms и Wordwall в повышении эффективности урока. Материал изложен с учетом потребностей школьного физического образования и отражает подход, демонстрирующий педагогическое мастерство будущего учителя.

Ключевые слова: атмосферное давление, обучение физике, метод проектов, цифровые технологии, школьный урок, педагогическое мастерство.

Abstract. This article discusses the methodological foundations of teaching the topic of atmospheric pressure in school education through project-based

learning. The author analyzes ways of explaining the topic in class, enriching it with experiments, encouraging students to think independently, and consolidating knowledge through digital technologies. Along with problem-based learning, project method, group work, demonstration experiments, and reflection, the article highlights the role of Google Classroom, PhET Interactive Simulations, PowerPoint, Quizizz, Google Forms, and Wordwall in improving lesson effectiveness. The material is adapted to school physics education and presents an approach that demonstrates the pedagogical competence of a future teacher.

Keywords: *atmospheric pressure, physics education, project method, digital technologies, school lesson, pedagogical competence.*

Kirish. Bugungi kunda maktab ta'limida fizika fanini o'qitish oldiga nafaqat tayyor bilimlarni yetkazish, balki o'quvchini kuzatishga, hodisani tahlil qilishga, sabab va natija o'rtasidagi bog'lanishni ko'ra olishga o'rgatish vazifasi qo'yilmoqda. Shu nuqtai nazardan atmosfera bosimi mavzusi alohida e'tiborga loyiqdir. Mazkur mavzu sodda ko'rinsa-da, uning mohiyatini chuqur anglash uchun o'quvchi ko'z bilan ko'rish, tajriba bilan sinash va real hayotdagi namoyonlarini ilmiy tushuntirish bosqichlaridan o'tishi kerak.

Maktab amaliyotida atmosfera bosimi ko'pincha darslikdagi ta'rif, formulaga yaqin izoh va bir necha oddiy misollar bilan cheklanib qoladi. Natijada o'quvchi "havo bosim qiladi" degan fikrni eslab qoladi, biroq nima uchun u bosim hosil qilishi, nima sababdan yuqoriga ko'tarilgan sari bosim pasayishi yoki nima uchun ayrim maishiy qurilmalar atmosfera bosimiga tayangan holda ishlashini to'liq anglab yetmaydi. Bunday holatda tajriba va vizual namoyish hal qiluvchi o'rin tutadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar mazkur mavzuni o'qitishda katta imkoniyat yaratmoqda. Masalan, PowerPoint taqdimoti yordamida bosimning hosil bo'lish mexanizmi bosqichma-bosqich ko'rsatiladi, PhET kabi interaktiv simulyatsiyalar orqali bosim va gaz molekulalari harakati orasidagi bog'lanish jonli tasvirlanadi, Google Classroom platformasi esa uy vazifalari, loyiha topshiriqlari va qayta aloqa jarayonini tartibga soladi. Natijada dars ko'rgazmali, tizimli va o'quvchi uchun qiziqarli tus oladi.

Mazkur maqolaning maqsadi atmosfera bosimining amalda namoyishini ko'rish loyiha ishini raqamli texnologiyalarga tayangan holda maktab ta'limiga mos metodik yo'nalishda bayon qilishdan iborat. Maqolada bo'lajak pedagogning darsni loyihalashi, mavzuga mos metod tanlashi, tajribalarni

ketma-ket tashkil etishi va o'quvchini mustaqil xulosaga olib kelishi markaziy o'rinda turadi.

Asosiy qism. Atmosfera bosimi tushunchasini o'qitishda, avvalo, o'quvchida mavjud kundalik tasavvurlarni faollashtirish zarur. Odatda o'quvchi havoni sezmaydi, shu sababli u havoning og'irligi va bosim hosil qilishi haqidagi fikrni darhol qabul qilavermaydi. Pedagog shu yerda muammoli vaziyat yaratishi mumkin: bo'sh stakanga qog'oz yopib ag'darilganda nega qog'oz tushib ketmaydi, nega shprints ignasiz ham suyuqlikni tortib oladi, nega so'rg'ich oynaga yopishadi? Bunday savollar o'quvchida tabiiy qiziqish uyg'otadi va mavzuga ehtiyoj paydo qiladi.

Mavzuni tushuntirishda muammoli ta'lim metodi samarali hisoblanadi. Bu metodning mohiyati o'quvchini tayyor javob bilan emas, balki savol va kuzatish orqali xulosaga olib kelishdan iborat. Masalan, o'qituvchi ikki bir xil qog'oz varaqdan birini stolga yassi, ikkinchisini g'ijimlab qo'yib puflaydi. O'quvchilar har ikki holatda natijaning nega turlicha chiqishini muhokama qiladilar. Jarayon davomida havoning oqimi, sirt yuzasi va bosim orasidagi bog'lanishlar haqida fikr yuritadilar. Shunday izlanishli tushuntirish o'quvchining faol tafakkurini ishga soladi.

Loyiha metodi atmosfera bosimi mavzusida ayniqsa qulaydir, chunki bu mavzu ko'plab hayotiy tajribalar bilan boy. O'quvchilar guruhlarga bo'linib, "Uy sharoitida atmosfera bosimi namoyon bo'ladigan hodisalar", "Oddiy tajribalar yordamida bosimni ko'rsatish", "Barometr va ob-havo", "Tibbiyotda atmosfera bosimidan foydalanish" kabi kichik loyihalar ustida ishlashlari mumkin. Har bir guruh kuzatish olib boradi, surat yoki video to'playdi, qisqa taqdimot tayyorlaydi va darsda o'z xulosasini himoya qiladi. Bu ish shakli nafaqat bilimni mustahkamlaydi, balki nutq, hamkorlik va dalillash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Namoyish tajribasi ushbu mavzuning asosiy tayanchidir. Pedagog birinchi navbatda xavfsiz, arzon va sodda tajribalarni tanlashi kerak. Masalan, suv bilan to'ldirilgan stakanni qog'oz bilan yopib ag'darish, plastik butilkani issiq suv bilan chayib sovuq suvga solish, shprints yordamida havo bosimi o'zgarishini ko'rsatish, somoncha orqali ichimlik ichishda atmosferaning roli haqida tushuntirish kabi tajribalar maktab sharoitida oson tashkil etiladi. Muhimi, tajriba shunchaki "ko'rsatish" darajasida qolib ketmasligi kerak; har bir tajriba savol, kuzatish, izoh va xulosaga olib borishi lozim.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchi maqsadga muvofiqlik tamoyiliga tayanishi lozim. PowerPoint orqali darsning kirish qismi, tayanch tushunchalari va rasmi izohlar berilishi mumkin. Interaktiv doska bo'lsa, unda bosimning turli holatlari taqqoslanadi. PhET Interactive Simulations platformasi molekulyar harakatni, bosim va hajm o'rtasidagi bog'liqlikni tasavvur qilishda yordam beradi. Google Classroom darsdan oldingi va keyingi topshiriqlarni joylashtirish, fayl almashish va o'quvchi faoliyatini monitoring qilish uchun qulay. Quizizz yoki Google Forms esa tezkor baholashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Maktab darsida raqamli texnologiya vosita ekani, maqsad emasligi yodda tutilishi kerak. O'qituvchi texnologiyani faqat ko'rkamlik uchun emas, tushunishni chuqurlashtirish uchun tanlaydi. Masalan, shprits tajribasini real ko'rsatgandan so'ng, animatsiya orqali ichkaridagi bosim kamayishi va tashqi atmosfera bosimi suyuqlikni itarib kiritishini ko'rsatish o'quvchiga ikki xil qabul kanalini beradi. Bir tomonda haqiqiy kuzatish, ikkinchi tomonda model. Shu uyg'unlik natijasida tushuncha ancha mustahkam shakllanadi.

Pedagogik mahoratning muhim belgilaridan biri - mavzuni o'quvchiga yaqinlashtira bilishdir. Atmosfera bosimi mavzusida o'qituvchi ob-havo ma'lumotlari, tog'li hududlarda suvning qaynash harorati, tibbiy bankalar, vakuum qadoqlash, changyutgich, purkagich kabi hayotiy misollardan foydalansa, dars o'quvchi uchun mazmunli bo'ladi. Talaba-o'qituvchi aynan shu nuqtada o'z ilmiy fikrlashini ko'rsatadi: u mavzuni faqat kitobdagi ketma-ketlik bilan emas, balki real hayotga bog'liq tarmoq sifatida ochib beradi.

Guruhli ish metodidan foydalanish ham samarali hisoblanadi. Masalan, sinf uch guruhga bo'linadi: birinchi guruh atmosfera bosimining fizik mohiyatini, ikkinchi guruh uning amaliy namoyon bo'lishini, uchinchi guruh esa raqamli vositalar yordamida tushuntirish usullarini tayyorlaydi. Har bir guruh plakat, slayd yoki onlayn doska yordamida o'z natijasini taqdim etadi. O'qituvchi esa baholash mezonlarini oldindan e'lon qilib, faoliyatni boshqaradi. Bu yondashuv o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.

Refleksiya bosqichi darsning yakuniy va tarbiyaviy jihatdan muhim qismidir. O'quvchi dars davomida nimani ko'rdi, nimani tushundi, qaysi savol unga qiyin bo'ldi, yana nimalarni bilishni xohlaydi - shu savollarga javob berish orqali o'z o'rganishini anglaydi. Bunda Wordwall yoki Mentimeter kabi vositalardan foydalanish mumkin. Qisqa so'rov yoki "bir jumla bilan izohla" topshirig'i o'quvchining mavzuni qay darajada ichkilashtirganini ko'rsatadi.

Bo'lajak fizika o'qituvchisi uchun bunday darsni tashkil etish nafaqat metodni bilish, balki dars vaqtini taqsimlash, xavfsizlikni saqlash, o'quvchini ruhlantirish, texnik nosozlik yuzaga kelganda alternativ reja topish, natijani baholash kabi ko'plab kompetensiyalarni talab etadi. Masalan, internet ishlamay qolsa, Google Classroomdagi materiallarni oldindan yuklab qo'yish, video ochilmasa, tajribaning real namoyishini kuchaytirish zarur bo'ladi. Shu sababli haqiqiy pedagogik mahorat moslashuvchanlik bilan ham belgilanadi.

Atmosfera bosimini loyiha asosida o'qitishning yana bir afzalligi shundaki, bu yondashuv fanlararo bog'liqlikni kuchaytiradi. Geografiya bilan bog'lab atmosfera qatlamlari va ob-havo o'zgarishi, biologiya bilan bog'lab nafas olish va bosim, texnologiya bilan bog'lab purkagich, nasos, vakuum moslamalari faoliyati tahlil qilinadi. Bu esa o'quvchining bilimini bo'lak-bo'lak emas, yaxlit tizim sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Darsning namunaviy ketma-ketligi quyidagicha bo'lishi mumkin: avval muammoli savol va hayotiy holat beriladi; so'ng kichik tajriba o'tkaziladi; keyin nazariy izoh real tajriba va raqamli model bilan mustahkamlanadi; undan keyin guruhlarda mini-loyiha vazifasi bajariladi; yakunda Quizizz yoki Google Forms orqali qisqa diagnostik baholash hamda refleksiya tashkil etiladi. Ushbu ketma-ketlik o'quvchini tushunishdan qo'llashgacha bo'lgan bosqichlar orqali olib o'tadi.

Shu asosda aytish mumkinki, atmosfera bosimi mavzusini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish darsni zamonaviylashtirishning o'zi emas, balki

mazmunan chuqurlashtirish vositasidir. Agar pedagog metod, tajriba va texnologiyani bir-biriga mantiqan bog'lay olsa, o'quvchining bilim sifati, qiziqishi va amaliy tafakkuri sezilarli darajada ortadi. Aynan shunday dars maktab ta'limi talablariga mos, samarali va barqaror natija beruvchi dars hisoblanadi.

1-jadval. Atmosfera bosimi mavzusini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishda metod va vositalarning uyg'unligi

Metod	Raqamli texnologiya	Dars bosqichi	Kutiladigan natija
Muammoli ta'lim	PowerPoint, qisqa video	Motivatsiya va kirish	O'quvchida qiziqish va savol tug'iladi
Loyiha metodi	Google Classroom	Guruhli topshiriq	Mustaqil izlanish va hamkorlik rivojlanadi
Namoyish tajribasi	PhET, animatsiya	Tushuntirish	Mavzu ko'rgazmali ravishda anglanadi
Refleksiya	Quizizz yoki Google Forms	Mustahkamlash	Tezkor baholash va teskari aloqa yuzaga keladi

Xulosa. Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, atmosfera bosimi mavzusini loyiha metodi hamda raqamli texnologiyalar uyg'unligida o'qitish o'quvchilarning mavzuni chuqur va ongli o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quvchini tayyor ma'lumotni eslab qolishga emas, balki kuzatish, tahlil qilish, tajriba o'tkazish va xulosa chiqarishga yo'naltiradi.

Maqolada ko'rsatilgan metodlar - muammoli ta'lim, loyiha metodi, guruhli ish, namoyish tajribasi va refleksiya - maktab fizika darsida atmosfera bosimi mavzusining mazmunini boyitadi. PowerPoint, PhET, Google Classroom, Quizizz, Google Forms va Wordwall kabi raqamli vositalar esa darsni ko'rgazmali, interaktiv va nazoratga qulay shaklga keltiradi.

Eng muhimi, bo'lajak pedagogning mahorati texnologiyani ishlatishning o'zida emas, balki uni mazmun bilan uyg'unlashtirishida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan atmosfera bosimi mavzusini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi maktab ta'limida samarali, zamonaviy va amaliy yo'nalishga ega metodik yechim sifatida baholanishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktab ta'limini rivojlantirishga doir farmon va qarorlari.
3. Fizika: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Toshkent.
4. Fizika: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik. Toshkent.
5. Usmonov J., Xoliqov A. Fizika o'qitish metodikasi. Toshkent.